

“Il valore della ricerca: scienza aperta fra pubblicità e pubblicazione”

Apertura dei lavori

Maria Chiara Pievatolo (presidente AISA)

English version below

Qual è il valore della ricerca? All'origine delle scienze disciplinari e disciplinate di oggi, la filosofia antica aveva risposto: «una vita ἀνεξέταστος [senza indagine o non indagata] non è degna di essere vissuta» (*Apologia*, 38a). Più di due millenni dopo [Wilhelm von Humboldt](#), [riformando l'università prussiana](#), pensava ancora che solo la coltivazione del sapere possa aprire lo spazio intellettuale, sociale e di esperienza per discutere del suo senso, come di quello di tutto il resto. Sostenere altrimenti significherebbe riconoscersi dipendenti da criteri ricevuti dall'esterno – vale a dire ubbidienti a ordini altrui.

[La comprensione \[Begriff\] degli istituti scientifici superiori, come vertice nel quale s'incontrano tutti gli accadimenti immediati per la cultura morale della nazione, riposa sulla determinazione a coltivare la scienza nel senso più profondo e ampio dell](#)

Socrate dichiarò che una vita senza indagine non è degna di essere vissuta mentre sotto processo, per un reato di opinione di carattere politico, ancorché formulato in un linguaggio religioso: il suo esame metteva in discussione, in una democrazia diretta, la competenza collettiva del popolo. Era dunque aperto nel metodo – si svolgeva in piazza – ma aristocratico nel merito.

Perché l'autorappresentazione di Socrate come un [tafano](#) che stimola un cavallo sonnolento possa essere più di un indisponente paradosso bisogna evocare [l'uso pubblico della ragione](#) di Kant, nel quale il metodo aperto dell'indagine prevale sul suo merito, effettivamente o artificialmente difficile, partecipare attivamente o passivamente a un dibattito libero può aiutare ognuno a rispondere alla vocazione di ogni essere umano a pensare da sé.

Per uso pubblico della ragione Kant intendeva ciò che ciascuno fa come studioso davanti a un pubblico di lettori, indipendentemente dalle sue affiliazioni e dipendenze. Il suo *medium* era la stampa - una stampa ancora non soggetta a monopoli intellettuali globali ma solo territoriali, che diffuse l'Illuminismo in una nuvola di edizioni legittimi e di riedizioni non autorizzate che oggi diremmo pirata.

La pubblicità può essere fastidiosa per chi ascolta, pericolosa per chi parla e caotica per tutti. Per temperare questi rischi, a cui l'invenzione della stampa a caratteri mobili aveva dato scala industriale, l'età moderna ha [ricreato le accademie e inventato le riviste scientifiche](#), la prima delle quali – le *Philosophical Transactions of the Royal Society* (1665) – nacque come un'iniziativa personale del suo segretario, Henry Oldenburg, per informare delle scoperte, della loro paternità e delle attività della società.

Solo nella tarda età della stampa la valutazione amministrativa della ricerca trasformò la pubblicazione, purché soggetta a revisione paritaria chiusa, in un marchio di qualità scientifica, computabile bibliometricamente. Così, mentre la rivoluzione telematica si apprestava a dare agli studiosi il modo di [“scrivere in cielo alla velocità del pensiero”](#), la pubblicità della scienza fu sequestrata in una forma precoce di *platform capitalism*.

L'università italiana, anche in virtù di una valutazione della ricerca amministrativa, concentrata in mano a un'agenzia di nomina governativa, e interamente bibliometrica, è ancora per lo più prigioniera di questo sistema, che la induce a pagare ingenti quantità di denaro pubblico per gli abbonamenti, la pubblicazione e l'uso di testi e dati prodotti dai suoi ricercatori e gratuitamente ceduti.

Gli strumenti della valutazione quantitativa - il JIF che premia la popolarità delle riviste, l'H-index che ricompensa la produttività degli addetti alla ricerca - valorizzano le ricerche alla moda. Il *publish or perish* ha indotto a inondare la letteratura scientifica di un'alluvione di carte ripetitive, composte a macchina, artificialmente connesse tramite cricche citazionali, se non anche francamente false.

Il IX convegno dell'AISA si chiederà se e come sia possibile ricondurre la pubblicazione alla pubblicità - non commerciale - dell'uso pubblico della ragione.

Nella prima giornata l'intervento di apertura di Giuseppe Longo, *in medias res*, illustrerà come la vita della scienza, commercialmente strozzata in fuorvianti metafore alla moda, stia condizionando le scienze della vita e la vita stessa che ne è oggetto. Tratteremo poi della storia e della pratica della pubblicazione scientifica, delle discussioni che essa nasconde e congela, e ci chiederemo se e come è possibile renderle di nuovo pubbliche e vive, anche aprendo e destrutturando la revisione paritaria e dunque le riviste scientifiche stesse tramite forme di revisione paritaria aperta.

Nella seconda giornata discuteremo di un problema di azione collettiva che qualcuno, fuori dall'accademia ma esperto di monopoli, ha paragonato a quello della liberazione da un *racket*: come emancipare legalmente ed editorialmente la comunicazione della scienza dagli oligopoli editoriali che la condizionano, la sorvegliano e la sfruttano.

"The Value of Research: Open Science between Publicity and Publication". Opening remarks.

Maria Chiara Pievatolo (AISA president)

What is the value of research? At the origin of today's disciplinary and disciplined sciences, ancient philosophy had answered: "A life ἀνεξέταστος [without investigation or uninvestigated] is not worth living" ([Apology](#), 38a). More than two millennia later, Wilhelm von Humboldt, [reforming the Prussian university](#), still shared the conviction that only the cultivation of knowledge can open the intellectual, social, and experiential space to discuss its meaning, as well as that of everything else. To argue otherwise would be to recognize oneself as dependent on externally received criteria - which would be equivalent to obeying the orders of others.

The notion of the higher scientific institutions, as the pinnacle where everything that happens directly for the moral culture of the nation comes together, is based on the idea that they are destined to work on science in the deepest and broadest sense of the word, and hand it over as subject matter to be used by intellectual and moral education, suitably prepared for this purpose, not intentionally so but by itself.

Socrates asserted that a life without inquiry is not worth living in a trial for an opinion offense of a political nature, even if couched in religious language. His examination directly challenged the collective competence of the people in a direct democracy. His method, indeed, was thus open, as the examination took place in the public square; the merit, however, was aristocratic.

Socrates self-presented himself as a gadfly, stimulating a lethargic horse. To make this concept more than an unpleasant paradox, we must evoke Kant's [public use of reason](#), in which the open method of inquiry is of greater consequence than its intrinsic merit. This is because participating actively or passively in a free debate can help everyone to respond to the vocation of every human being to think for themselves.

In this context, the term "public use of reason" refers to the act of engaging in scholarly discourse before an audience of readers, irrespective of one's affiliations or dependencies. its *medium* was the press, which was not yet subject to global intellectual monopolies but only to territorial ones. This enabled the spread of the Enlightenment in a cloud of authorized and unauthorized editions that we would today call pirated.

Publicness can be a source of irritation for the listeners, a potential hazard for the speakers, and a disruptive force for all parties involved. To mitigate these risks, which had been exacerbated by the advent of industrial-scale printing, the modern age saw the re-emergence of academies and the inception of scientific journals. The earliest of these, the "Philosophical Transactions of the Royal Society" (1665), was initiated by its secretary, Henry Oldenburg, as a

means of disseminating information regarding discoveries, their authorship, and the activities of the society.

Only at the end of the late age of print did the administrative evaluation of research transform publication, provided it was subject to closed peer review, into a bibliometric marker of scholarly quality. Thus, while the digital revolution was starting to enable scholars to "[skywrite at the speed of thought](#)," the publicness of scholarship was locked into an early form of platform capitalism.

The Italian university, partly because of an administrative and mostly bibliometric evaluation of research, concentrated in the hands of a government-appointed agency, is still largely captive to this system, which leads it to pay huge amounts of public money for subscriptions, publication and use of texts and data produced by its researchers and freely given away.

The tools of quantitative evaluation - the JIF, which rewards the popularity of journals, the H-index, which rewards the productivity of researchers - prize fashionable research. "Publish or perish" has led to a flood of fake, repetitive, machine-written papers, artificially linked by citation cliques, polluting the scientific literature.

The 9th AISA conference will ask whether and how publication can be brought back to the publicness of the public use of reason.

On the first day, Giuseppe Longo's keynote speech, *in medias res*, will illustrate how the life of science, commercially throttled in misleading, fashionable metaphors, conditions the life sciences and the very life that is their subject. We will then look at the history and practice of scientific publication, the discussions it conceals and freezes, and ask if and how it is possible to make them public and alive again, for example by opening up and deconstructing peer review and thus the scientific journals themselves by transitioning to forms of open peer review.

In the second day, we will discuss a collective action problem that a non-academic antitrust activist has likened to [liberation from a racket](#): how to legally and editorially emancipate the communication of science from the publishing oligopolies that condition, control, and exploit it.